

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351544>

УДК 159.9

ВАЖНОСТЬ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Г.Э. Кислякова,

магистрант,

Академия гуманитарных технологий Частное образовательное
учреждение высшего образования "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)"

Аннотация: В статье рассматривается роль межполушарного взаимодействия в контексте психологического здоровья как взрослых, так и детей. Так же в статье рассматриваются современные знания о специфике и структуре взаимодействия между левым и правым полушариями мозга, их влияние на когнитивные функции, эмоциональное восприятие и поведение взрослых и детей. Проводится анализ существующих исследований, а также предлагаются рекомендации по улучшению межполушарного взаимодействия для поддержания психического здоровья.

Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, психологическое здоровье, когнитивные функции, эмоции, дети, взрослые

THE IMPORTANCE OF INTERHEMISPHERIC INTERACTION AS A BASIS FOR THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF ADULTS AND CHILDREN

G.E. Kislyakova,

Master's student,

Academy of Humanitarian Technologies Private educational institution of
higher education "SOUTHERN UNIVERSITY (IUBiP)"

Annotation: The article examines the role of interhemispheric interaction in the context of the psychological health of both adults and children. The article also examines the mechanisms of interaction between the left and right hemispheres of the brain, their impact on cognitive functions, emotional perception and behavior of adults and children. An analysis of existing research is being conducted, as well as recommendations for improving hemispheric interaction to maintain mental health.

Keywords: interhemispheric interaction, psychological health, cognitive functions, emotions, children, adults

Важность психологического здоровья является одним из ключевых направлений общего благополучия человека. Оно определяется не только эмоциональным и психическим состоянием, но и способностью человека адаптироваться к условиям внешней среды. В последние десятилетия исследование функций полушарий мозга и их взаимосвязи приобрело особую актуальность [1-4].

Мозг человека представляет собой сложную систему, где два полушария выполняют разные, хотя и взаимодополняющие функции. Левое полушарие обычно ассоциируется с аналитическими и логическими процессами, такими как речь и математика, тогда как правое полушарие связано с творчеством, интуицией и эмоциональной восприимчивостью. Эффективное межполушарное взаимодействие является ключом к сбалансированному функционированию головного мозга, что непосредственно влияет на психологическое здоровье.

Комплексный подход, предполагающий использование как логических, так и эмоциональных аспектов, может улучшить способность справляться со стрессом и решать проблемные ситуации. Исследования показывают, что люди, у которых хорошо развито межполушарное взаимодействие, показывают лучшие результаты в тестах на эмоциональную интеллект и устойчивость к стрессу.

Физиологический процесс межполушарного взаимодействия, возможен лишь при наличии специального механизма межполушарного взаимодействия. Анатомическим субстратом такого взаимодействия являются многочисленные мозговые комиссуры (передняя, дорсальная, вентральная, гиппокампальные, базальная теленцефалическая, гипоталамическая и др.), однако ведущая роль принадлежит самой крупной комиссуре – мозолистому телу. Оно объединяет лобные,

теменные и затылочные области больших полушарий головного мозга и соответственно подразделяется на передние, средние и задние отделы.

Межполушарное взаимодействие на прямую влияет на психическое здоровье взрослых и детей. Так, по данным от научной группы Высшей школы биомедицинских систем и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и проведенного ими исследования, в ходе которого обнаружила статистически значимые отличия в межканальных взаимодействиях различных участков головного мозга у здоровых испытуемых и пациентов с депрессией. Учёные проанализировали данные ЭЭГ 21 здорового человека в возрасте от 18 до 63 лет, а также 9 пациентов в возрасте от 23 до 70 лет с депрессией (официальный диагноз перед этим установил врач-психиатр). Испытуемым провели электроэнцефалографию на базе Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева. Данные полученные в результате обработали математическим методом и получили количественные параметры, которые можно рассматривать как объективные характеристики конкретного заболевания.

В результате исследования ученые инструментально обнаружили ряд изменений в головном мозге пациентов с депрессией, отличных от результатов людей из контрольной группы. Так, например, у больных депрессией нашли уменьшение межполушарных затылочных связей в дельта-диапазоне частот, усиление правых внутриполушарных связей между теменной и височной областями в тета-диапазоне-частотах, снижение лобных межполушарных взаимоотношений в альфа-диапазоне частот и иные изменения.

Данное исследование и результаты полученные в ходе проведения сравнительного анализа, показывают прямую взаимосвязь нарушения межполушарного взаимодействия у больных не только депрессией, но и другими психическими и неврологическими расстройствами.

В рамках развития детей и участия в нем межполушарного взаимодействия, отмечается более гармоничное развитие у детей, у которых оба полушария развиваются равномерно, наблюдается более высокий уровень креативности и способности к абстрактному мышлению. Важно отметить, что ранние вмешательства, такие как занятия музыкой или искусством, способствуют развитию правого

полушария, что, в свою очередь, улучшает межполушарное взаимодействие.

В рамках эмоционального развития детей также зависит от способности обрабатывать и объединять информацию, поступающую из обоих полушарий головного мозга. Исследования показывают, что дети, которые развивают навыки межполушарного взаимодействия, лучше справляются с социальными изменениями и имеют более устойчивую самооценку. Так же, что дети с развитым межполушарным взаимодействием лучше учатся, легче адаптируются к новым ситуациям и даже меньше подвержены стрессу. Чем более развиты межполушарные связи, тем легче ребёнку осваивать чтение, письмо, достигать успехов в спорте и даже строить межличностные отношения.

Взрослые, которые эффективно используют механизмы межполушарного взаимодействия, показывают высокую степень адаптивности в стрессовых ситуациях. Способность быстро переключаться между логическим и эмоциональным мышлением позволяет им лучше справляться с трудностями и поддерживать психологическое здоровье.

Межполушарное взаимодействие играет важную роль в обеспечении психологического здоровья как детей, так и взрослых. Развитие методов, направленных на улучшение работы обоих полушарий, таких как комплексные образовательные программы и психотерапевтические техники, становится важным направлением в психологии. Будущее исследований в этой области может предоставить новые знания о том, как эффективно поддерживать и развивать психологическое здоровье через оптимизацию межполушарного взаимодействия.

Основные причины несформированного межполушарного взаимодействия можно разделить на биологические, внешние и психологические. К биологическим причинам несформированности межполушарного взаимодействия относятся генетическая предрасположенность, нарушения развития в пренатальный и неравномерное развитие в ранний период. К внешним причинам мы можем отнести малоподвижный образ жизни, чрезмерное использование гаджетов, неправильное питание. К психологическим факторам относится в целом психологическое состояние, травматический опыт, эмоциональная депривация.

Данная статья подчеркивает важность межполушарного взаимодействия и его влияние на психическое здоровье, предлагая

возможности для будущих исследований и практического применения этих знаний.

Список литературы

[1] Азарова Е.А. Межполушарное взаимодействие у человека учебное пособие / Е.А. Азарова, Б.С. Котик – Фридгут; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2021. 158 с.

[2] Балашова Е.Ю., Ковязина М.С. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах. // 4-е изд. – М.: Генезис, 2022. 240 с.

[3] Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека / А.Р. Лурия – СПб.: Питер, 2022. 768 с.

[4] Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза: Учебное пособие. / А.В. Семенович // 12-е изд. – М.: Генезис, 2024. 474 с.

[5] Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. / Е.Д. Хомская // 4-е изд. – СПб.: Питер, 2018. 496 с.

[6] Межполушарное взаимодействие [Электронный ресурс]: Хрестоматия / под общ. ред. А.В. Семенович, М. С. Ковязина. // 2-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 399 с.). – М. : Генезис, 2017. – (Учебник XXI века).

[7] Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) – официальный портал университета. Учёные Политеха разрабатывают прорывной метод диагностики депрессии [Электронный ресурс] URL: <https://media.spbstu.ru/news/research/579/> – (дата обращения 19.01.2025).

[8] Бурковская Е.Л. Эмоциональный интеллект и его взаимосвязь с функциональной межполушарной асимметрией. / Е.Л. Бурковская // Вестник магистратуры – 2019. №10-2 (97).

[9] Иванов П.А. Нейробиология межполушарного взаимодействия. / П.А. Иванов – Санкт-Петербург: Издательство "Невский университет", 2022.

Bibliography (Transliterated)

[1] Azarova E.A. Interhemispheric interaction in humans: a tutorial / E.A. Azarova, B.S. Kotik – Friedgut; Southern Federal University. – Rostov-

on-Don; Taganrog: Publishing House of the Southern Federal University, 2021. 158 p.

[2] Balashova E.Yu., Kovyazina M.S. Neuropsychological diagnostics in questions and answers. // 4th ed. – Moscow: Genesis, 2022. 240 p.

[3] Luria A.R. Higher cortical functions of a person / A.R. Luria – St. Petersburg: Pitre, 2022. 768 p.

[4] Semenovich A.V. Neuropsychological correction in childhood. Method of substituting ontogenesis: A tutorial. / A.V. Semenovich // 12th ed. – M.: Genesis, 2024. 474 p.

[5] Khomskaya E.D. Neuropsychology: A Manual for Universities. / E.D. Khomskaya // 4th ed. – St. Petersburg: Piter, 2018. 496 p.

[6] Interhemispheric Interaction [Electronic resource]: Reader / edited by A.V. Semenovich, M.S. Kovyazin. // 2nd ed. (el.). – Electronic text data. (1 pdf file: 399 p.). – M.: Genesis, 2017. – (Textbook of the 21st century).

[7] Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU) – the official portal of the university. Polytechnic University scientists are developing a breakthrough method for diagnosing depression [Electronic resource] URL: <https://media.spbstu.ru/news/research/579/> – (date of access 01/19/2025).

[8] Burkovskaya E.L. Emotional intelligence and its relationship with functional interhemispheric asymmetry. / E.L. Burkovskaya // Bulletin of the Magistracy – 2019. No. 10-2 (97).

[9] Ivanov P.A. Neurobiology of interhemispheric interaction. / P.A. Ivanov – St. Petersburg: Nevsky University Publishing House, 2022.

© Г.Э. Кислякова, 2025

Поступила в редакцию 14.01.2025

Принята к публикации 23.01.2025

Для цитирования:

Кислякова Г.Э. Важность межполушарного взаимодействия как основа психологического здоровья взрослых и детей // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-2(53). С. 53-58. URL: <https://ip-journal.ru/>